

17. **Winegardner, M.** Creating a Culture of Safety to Reduce Medication Harm [Electronic resource] / M. Winegardner // International Safety Symposium November 10th, 2011. – Access mode: http://www.powershow.com/view/3aef1d-MjUyM/Creating_a_Culture_of_Safety_to_Reduce_Medication_Harm_powerpoint_ppt_presentation – Title from the screen.

Надійшла до редколегії 12.11.15

УДК 332.012.324; 330,322

А. А. Джусов, А. В. Павлович

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, Украина

К ВОПРОСУ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ УКРАИНЫ ДЛЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ

Обоснована важность наличия стабильного инвестиционного климата для формирования позитивного имиджа страны, необходимого для привлечения вливания капитала со стороны зарубежных транснациональных компаний (ТНК). Проанализированы особенности привлечения прямых иностранных инвестиций в Украину на базе данных о динамике иностранного инвестирования в экономику нашего государства и сравнения с показателями других стран мира. Проведены исследования отраслевой структуры прямых иностранных инвестиций и определены тенденции, характерные для основных видов экономической деятельности. Рассмотрены критерии, по которым Украина является привлекательной для деятельности ТНК, а также учтены факторы, снижающие конкурентные преимущества. Обоснована необходимость изучения всех аспектов инвестиционной деятельности ТНК с целью создания надлежащих условий для привлечения в отечественную экономику зарубежных инвестиций на взаимовыгодных условиях.

Ключевые слова: транснациональная корпорация, инвестиционная привлекательность, иностранный инвестор, инвестиционный климат, прямые иностранные инвестиции.

Обґрунтовано важливість наявності стабільного інвестиційного клімату для формування позитивного іміджу країни, необхідного для залучення вливання капіталу з боку зарубіжних транснаціональних корпорацій (ТНК). Проаналізовано особливості залучення прямих іноземних інвестицій в Україну на основі даних про динаміку іноземного інвестування в економіку нашої держави і порівняння з показниками інших країн світу. Досліджено галузеву структуру прямих іноземних інвестицій і визначено тенденції, характерні для основних видів економічної діяльності. Розглянуто критерії, за якими Україна є привабливою для діяльності ТНК, а також враховано чинники, що знижують конкурентні переваги. Доведено необхідність вивчення всіх аспектів інвестиційної діяльності ТНК із метою створити належні умови для залучення у вітчизняну економіку зарубіжних інвестицій на взаємовигідних умовах.

Ключові слова: транснаціональна корпорация, інвестиційна привабливість, іноземний інвестор, інвестиційний клімат, прями іноземні інвестиції.

In this article is proved the importance of existence of stable investment climate for formation of the positive image of the country, which is necessary for attraction of capital injection from foreign multinational corporations. The features of attraction of direct foreign investments to Ukraine are analysed on the database of dynamics of foreign investment into economy of our country and comparison with indicators of other world countries. Researches of branch structure of direct foreign investments are conducted and tendencies, which describe the main types of economic activity, are defined. Criteria by which Ukraine is attractive to activity of multinational corporations as well as the factors reducing competitive advantages are considered. Necessity of studying of all aspects of

investment activity of multinational corporations for the purpose of creation of appropriate conditions for attraction of foreign investments in domestic economy is proved.

Key words: multinational corporation, investment attractiveness, foreign investor, investment climate, direct foreign investments.

Введение. На современном этапе транснациональные корпорации (ТНК) благодаря прямым иностранным инвестициям постоянно усиливают свое влияние на развитие как международных экономических отношений, так и конкурентоспособности национальной экономики. Поступление инвестиционных капиталов служит основой построения инфраструктуры территории, развитию производства, а привлечение иностранных технологий повышает конкурентоспособность отечественных товаров на зарубежных рынках. Значительного внимания требует вопрос усовершенствования и стимулирования экономических механизмов аккумуляции материально-финансовых ресурсов и их направление на создание реальной стоимости в экономике. Ключевым инструментом обеспечения стойкого экономического развития является построение действующего механизма регуляции инвестиционных процессов.

Среди авторов, занимающихся изучением деятельности ТНК и их ролью в интернационализации экономики Украины, следует назвать работы К. Н. Гудым, Н. П. Овчарука, В. М. Мотриченко, Т. Н. Мельник, Ю. В. Конрад, М. Э. Прохоровой, Н. Н. Левицкой и др.

Аспекты инновационного развития инвестиционных процессов изучены А. А. Джусовым, Н. П. Мешко. Вопросы повышения инвестиционной привлекательности Украины для международных компаний рассматриваются в научных трудах И. П. Гайдуцкий, О. В. Полищук, В. В. Цимбал, Э. Н. Лимонова и ряда других исследователей. В тоже время недостаточно изученными на настоящее время все еще остаются проблемы формирования инвестиционных стратегий иностранных компаний, выходящих на украинский рынок, выбора стратегических приоритетов в инвестиционной деятельности ТНК.

Постановка задания. Целью написания статьи является определение рациональных инвестиционных стратегий ТНК при вхождении на украинский рынок, а также общих тенденций привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), влияющих на инвестиционную привлекательность Украины. Методы исследования – анализ и синтез, сравнение.

Результаты. В современных условиях транснационализация – это качественно новый этап интернационализации хозяйственной жизни, который является процессом усиления внешнеэкономической деятельности в результате глобальных операций ТНК.

Количество ТНК в мире непрерывно увеличивается. На нынешнем этапе развития ТНК контролируют более половины объема мирового промышленного производства, около 2/3 мировой торговли, 4/5 общего количества патентов и лицензий на новую технику, технологии и ноу-хау [1].

Инвестиционная стратегия ТНК как по формам, так и по содержанию не ограничивается направлением материальных активов в форме капитала, а предполагает управление процессом производства во всех отраслях и всеми соответствующими активами. При этом страны-реципиенты получают возможность осуществления перестройки своей экономики и, соответственно, повышения ее эффективности [2].

По состоянию на настоящее время активность ТНК и приток прямых иностранных инвестиций в Украину значительно уступает другим странам Западной Европы и СНГ, но, несмотря на это, Украина имеет значительный потенциал для иностранных инвесторов и является перспективным рынком [3, с. 68–71].

Принимая инвестиционные решения и выбирая страну для реализации инвестиционного проекта, ТНК руководствуются многими факторами. В научной литературе пока что не существует общепринятого объяснения причин, которые обуславливают выбор корпорациями той либо иной местности для разворачивания инвестиционного проекта. В тоже время выделяют несколько групп критериев для оценки эффективности инвестиционного проекта:

- привлекательность страны с точки зрения издержек (здесь берется во внимание стоимость рабочей силы, характеристики налоговой системы и субсидирования, качество инфраструктуры, кадровых ресурсов и развитость финансовых рынков);

- привлекательность страны с точки зрения сбыта: характеристика местного рынка, его развитость, потенциал роста и открытость страны для международной торговли;

- привлекательность страны с точки зрения особенностей культуры и политического риска.

По этим критериям Украина является достаточно привлекательной для деятельности ТНК, но некоторые факторы все же нивелируют эту привлекательность, снижая при этом конкурентные преимущества нашей страны.

По количеству потребителей Украина является потенциально большим рынком в Европе. Относительная ненасыщенность украинского рынка делает его довольно перспективным для иностранных инвесторов, хотя низкий уровень доходов значительного количества украинского населения препятствует формированию динамичного платежеспособного спроса [4, с. 701].

Для ТНК из стран ЕС и США наиболее привлекательными сферами Украины можно назвать следующие:

- украинская пищевая промышленность. В пищевой индустрии мира лидируют швейцарская компания «Nestle», бельгийская «AB InBev», американские «Kraft-Heinz» и «Coca-Cola Company», англо-голландская «Unilever»;

- предприятия торговли. На украинский рынок уже зашли «Wall-Mart Stores», «Carrefour SA», «McDonalds Corporation»;

- финансовый сектор. Самым крупным представителем ТНК здесь является Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ;

- фармацевтика. Известными в Украине являются немецкие марки «BASF SE» и «Bayer AG».

Именно в этих отраслях до недавних известных печальных событий в Украине присутствовал быстрый оборот капитала. После стабилизации политической и экономической ситуации в нашей стране рост в этих отраслях, несомненно, возобновится, при том, что коммерческие риски будут невысоки. Привлекательным для ТНК из промышленно развитых стран является также инвестирование в инфраструктуру бизнес-услуг для обслуживания, в первую очередь, предприятий с иностранными инвестициями [5, с. 65].

Украина обладает значительным потенциалом для иностранных инвесторов, который обуславливается относительно большим и возрастающим рынком, наличием факторов производства, инфраструктуры, выгодным географическим

положением. Но, несмотря на это, нестабильность и юридическая неопределенность налогового законодательства, недостаточная прозрачность финансового рынка и процессов приватизации, недостаточная защищенность прав собственности, бюрократизация аппарата управления и необоснованно высокий уровень участия страны в экономической жизни – лишь неполный список факторов, которые тормозят приток иностранного капитала в Украину и усложняют её интеграцию в глобальную финансовую систему.

В последнее время этот список пополнился макроэкономической нестабильностью, обусловленной волатильностью цен на топливо и сырье, и высоким уровнем политических рисков. Таким образом, можно констатировать, что национальная экономика не в полной мере использует имеющиеся возможности увеличения объемов ПИИ, в связи с чем проблема их привлечения, как и раньше, остается крайне актуальной для Украины [6].

Согласно аналитическим данным ЮНКТАД в 2014 г. основу глобальной инвестиционной системы составляла триада Европа-Азия-США с центром в ЕС. Информация о динамике прямых иностранных инвестиций приведена ниже (таблица).

Динамика объема прямых иностранных инвестиций по странам мира, млрд дол. США*

Страны	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Всего по странам мира	74,8	133,9	203,3	113,1	125,7	138,7
Развитые страны, в т.ч.:	37,89	66,19	105,23	43,96	49,00	53,51
Франция	1,49	3,17	4,61	2,26	1,26	1,22
Германия	1,46	6,19	7,10	1,13	2,31	2,46
Польша	0,79	1,31	2,48	0,52	0,18	0,17
США	8,81	18,64	26,79	13,69	16,28	16,28
Китай	6,61	10,83	14,82	10,29	10,73	10,88
Канада	1,41	2,64	4,78	3,66	5,73	5,90
Австралия	1,65	3,39	7,77	4,76	4,33	4,65
Развивающиеся страны, в т.ч.:	32,63	61,02	86,70	61,99	67,35	72,14
Россия	2,26	4,05	6,58	4,34	6,84	7,23
Казахстан	0,87	0,71	1,64	1,19	0,87	0,93
Украина	0,29	0,61	0,84	0,68	0,32	0,32

* Составлено по данным: ЮНКТАД и Государственной службы статистики Украины.

В соответствии с данным таблицы часть Украины в мировом распределении ПИИ является незначительной: в 2014 г. она составляла всего 0,25 % от общего объема ПИИ. Это свидетельствует о том, что для иностранных инвесторов промышленность в Украине теперь менее привлекательна, чем в других странах. Принимая во внимание недавние события (аннексия Крыма и оккупация значительной территории Востока, где сосредоточены основные производственные мощности нашей страны), большинство инвесторов отдают предпочтение более стабильным условиям и направлениям инвестирования [7, с. 33–34]. По данным Государственного комитета статистики объем привлеченных в экономику Украины прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала) на 01.07.2015 г. составил 42851,3 млн дол. США и в расчете на одну душу населения равен 1000,5 дол. США. Сравнительная характеристика объема ПИИ в Украине представлена ниже (рис. 1) [8].

Рис. 1. Накопленный объем прямых иностранных инвестиций в Украине*

*Разработали авторы на основе [8].

Данные рис. 1 свидетельствуют о возрастающем тренде привлечения ПИИ в украинскую экономику до 2013 г., но, начиная с 2014 г., можно наблюдать тенденцию к снижению вложенного в экономику капитала. Высокая латентность инвестиций в Украину обусловлена тем, что нормальный и цивилизованный приход инвесторов, как правило, является последствием, а не причиной улучшения инвестиционного климата, в то время как непрозрачные и нестабильные рынки привлекают преимущественно инвесторов, склонных к финансовым злоупотреблениям и «отмыванию» денег.

Подтверждением этому является отраслевая структура накопленных ПИИ в Украине (рис. 2). Преимущественная часть капитала иностранных ТНК сосредоточилась в пищевой и табачной промышленности, торговле, финансах, операциях с недвижимостью, то есть в отраслях с высокой оборотностью капитала и обеспеченными рынками сбыта.

	ПИИ, в млн. дол. США (2013 г.)
Сельское и лесное хозяйство	800,7
Деятельность отелей и ресторанов	810,3
Строительство	974,1
Деятельность транспорта и связи	3015,7
Торговля	6003
Операции с недвижимым имуществом	9058,5
Финансовая деятельность	16105,6
Промышленность	17166,7

Рис.2. Распределение прямых иностранных инвестиций по основным видам экономической деятельности*

* Разработали авторы на основе [9].

Кроме того, прослеживается негативная тенденция уменьшения притока иностранного капитала в реальный сектор экономики. Часть ПИИ в сельское хозяйство, машиностроение и металлургию остается неоправданно малой. Стратегические отрасли не привлекают необходимых объемов капитала для обновления морально и физически устарелых основных производственных фондов [6].

На сегодня главным заданием Украины для привлечения ТНК в свою экономику является обеспечение соответствующих мер касательно улучшения инвестиционного климата, т.к. при рациональном подходе наша страна сможет получить ряд конкурентных преимуществ, связанных с присутствием на ее территории иностранных корпораций. Следует понимать, что поступление прямых иностранных инвестиций в Украину должно способствовать развитию ее экономики, активизации экспортных и импортных операций, введению новейших технологий, росту научного потенциала, социальному и экономическому развитию, а не только отображать реальные объемы импорта капитала.

В программе деятельности правительства и в соответственных законодательных актах должны быть разработаны и закреплены регулятивные механизмы, содержащие одновременно систему стимулов касательно привлечения иностранных ТНК и систему амортизаторов возможных негативных последствий транснационализации. С целью предотвращения монополизации, контроля над правомерностью и влиянием других регулирующих мероприятий страна должна принять соответствующие законодательные акты, которые бы ограничивали деятельность ТНК и направляли их деятельность в сферы, определенные государством как приоритетные.

Возрастание количества стран-инвесторов – позитивное экономическое явление, поэтому необходимо улучшать инвестиционный климат для привлечения капиталовложений. При этом украинским предприятиям следует вступать в сотрудничество с иностранными ТНК не в качестве отсталого технологического придатка, а использовать преимущества привлечения иностранных инвестиций [10].

Выводы. Направления и перспективы развития Украины и транснационализация ее экономики требуют активизации отечественных хозяйственных субъектов путем привлечения прямых иностранных инвестиций со стороны ТНК и формирования транснационального характера бизнеса собственных компаний.

Объемы поступления ПИИ в Украину из ЕС направлены преимущественно на те отрасли экономики, где можно получить прибыль в кратчайшие сроки, в то время как инвестирование приоритетных отраслей экономики Украины, направленное на долгосрочный рост, является недостаточным.

Несмотря на то, что Украина остро нуждается в иностранных инвестициях, для их привлечения существуют серьезные препятствия, среди которых особенно следует выделить следующие: неразвитость рыночной инфраструктуры, нестабильность законодательства и финансово-кредитной системы, непрозрачность в возвращении налогов и низкий уровень защиты прав собственников [11].

Научная новизна работы – определение особенностей текущего развития инвестиционных процессов в Украине, а также обоснование необходимости изучения аспектов инвестиционной деятельности ТНК с целью привлечения зарубежных инвестиций в экономику страны на взаимовыгодных условиях.

Практическая значимость работы состоит в том, что обеспечение соответствующих мер касательно улучшения инвестиционного климата позволит Украине при рациональном подходе получить ряд конкурентных преимуществ, связанных с присутствием на ее территории иностранных корпораций.

Дальнейшего исследования требуют программы деятельности правительства по созданию соответствующих законодательных актов по регулировке стимулов привлечения иностранных ТНК и системы амортизаторов возможных негативных последствий транснационализации.

Библиографические ссылки

1. **Гудим, К. М.** Транснаціоналізація як чинник глобалізації [Текст] / К. М. Гудим // Вісн. КНТЕУ. Сер.: Ддржава та економіка. – 2014. – №4. – С. 34–44.
2. **Поліщук, О. В.** Роль ТНК у інвестиційних процесах сучасності [Електронний ресурс] / О. В. Поліщук, В. В. Цимбал. – Режим доступу: <http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/65084/17-Polishchuk.pdf?sequence=1> – Заголовок з екрана.
3. **Гайдучий, І. П.** Привабливість України для ТНК [Текст] / І. П. Гайдучий // Економіка АПК. – 2008. – № 4. – С. 68–71.
4. **Eiteman, D. K.** Multinational Business Finance [Text] / D. K. Eiteman, A. I. Stonenill. – 11 ed. – Boston: San Francisco; N.Y.: AW Publishing, 2007. – 701 p.
5. **Овчарук, М. П.** Особливості поширення та впливу ТНК на економіку України [Текст] / М. П. Овчарук, В. М. Мотриченко // Фінансов. простір. – 2013. – № 3. – С. 65.
6. **Лимонова, Е. М.** Інвестиційна діяльність ТНК в Україні: проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / Е. М. Лимонова. – Режим доступу: http://ev.nmu.org.ua/docs/2013/3/EV20133_067-072.pdf – Заголовок з екрана.
7. **Мельник, Т. М.** Сутність та галузеві особливості міжнародної виробничої інтеграції національних підприємств [Текст] / Т. М. Мельник, Ю. В. Конрад // Екон. простір. – 2015. – № 95. – С. 33–34.
8. Министерство экономического развития и торговли Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.me.gov.ua/> – Загл. с экрана.
9. Информационно-аналитический центр Infolight [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://infolight.org.ua/charts/> – Загл. с экрана.
10. **Прохорова, М. Е.** Особливості формування впливу зарубіжних ТНК на Україну в ХХІ ст. (2011) [Електронний ресурс] / М. Е. Прохорова, Н. М. Левицька. – Режим доступу: <http://jrn1.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/view/3261/3214> – Заголовок з екрана.
11. **Інноваційний розвиток світової економіки: інвестиційний аспект [Текст]: монографія / О. А. Джусов [та ін.]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 278 с.**

Надійшла до редколегії 28.11.15